

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA XALQARO BAHOLASH VA UNING AFZALLIKLARI

Bovanova Umida Abduvahabovna

Elektron pochta: umidabovanova8gmail.com

Abduxamitova Diyora

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi

1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14785839>

Kalit so'zlar: Uzluksiz ta'lim tizimi, o'quvchi yoshlar, xalqaro baholash dasturlari, zamonaviy fan va ta'lim.

Annotatsiya. Maqolada ta'lim tizimida xalqaro baholash dasturlarining ahamiyatini zamonaviy pedagogik dalillar, O'zbekistonda baholash dasturlarini qo'llashning mavjud ahvoli haqida so'z borgan.

O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor soha bo'lib, ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxsning shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarning jadal tayyorlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Darhaqiqat, uzluksiz ta'lim jarayoni shaxsning har tomonlama qaror topishi uchun eng qulay davr sanaladi. Mazkur davrda shaxs fan asoslari hamda kasb-hunar ma'lumotlarini o'zlashtiradi, yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarga ega shaxs va malakali kadr sifatida kamol topib boradi. Unda muayyan dunyoqarash shakllanadi.

Ma'lumki, ta'lim - tarbiya insonga borliqni anglash sir asrorlarini tushunish, tinimsiz rivojlanayotgan dunyoga moslashish, dunyoqarashini shakllantirish, nihoyat, jamiyatni insonparvarlantirishga hissa qo'shish imkonini yaratadi. Har qanday davlatning qudrati va rivojlanish darajasini aynan ta'lim tizimi aniqlab beradi. Davlatning ushbu tizimga munosabati, uning kelajagini belgilaydi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'lim quyidagi ta'lim turlarini o'z ichiga oladi:

- maktabgacha ta'lim;
- umumiy O'rta, O'rta maxsus ta'limi;
- professional ta'lim
- oliy ta'lim;
- oliy O'quv yurtidan keyingi ta'lim;
- kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash;
- maktabdan tashqari ta'lim.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimining bunday turlarining har bir bosqichida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bunday ishlarni tarixan qisqa davr uchun misli ko'rilmagan rivojlanish sifatida baholash mumkin.

Bunday shiddatli rivojlanish bugungi kun uchun yetarlidек ko'rinadi. Lekin, har qanday yangilik boshqa yangilikning kirib kelishiga turtki bo'ladi.

Respublikamizda 11 yillik umumiy o'rta ta'lim, akademik litsey va texnikumlar tizimini shakllanganligi, ularning kadrlar yetishtirib berishdagi o'rni beqiyos.

3. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Prezidentimiz "Maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarni qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarurligi" hamda "Oliy ta'lim standartlari xorijiy tajriba asosida takomillashtirilishi, ta'lim yo'nalishlari va o'qitiladigan fanlar qayta ko'rib chiqilishi zarurligi hamda mutaxassislikka aloqasi bo'lmagan fanlar sonini 2 barobarga qisqartirish" to'g'risida aniq vazifalarni belgilab bergan edi. Ushbu topshiriqlar asosida Prezident Administratsiyasi tomonidan har bir ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan kelib chiqqan holda 2020-yilda ta'lim sohasida islohotlarni jadallashtirish bo'yicha kompleks "Yo'l xaritasi" ishlab chiqilgan. Mazkur "Yo'l xaritasi"ning 3-bandida "Fan

dasturlarining mazmun-mohiyati, mavzularning mantiqiy ketma-ketligi va uzviyligini ta'minlash hamda o'quvchi va talabalarda shakllanishi zarur bo'ladigan bilim va ko'nikmalar darajasini aniq belgilash" vazifasi belgilanib, ma'sul ijrochilar sifatida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, Maktabgacha ta'lim, Xalq ta'limi, Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirliklari belgilangan. Idoralararo ushbu masala bo'yicha yig'ilish va seminarlar tashkil etilib, ishchi guruhlar shakllantirildi.

Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimi oldida turgan vazifalarning asosiylaridan biri, o'zsiz, hozirgi tez o'zgarib borayotgan dunyoda mustaqil qarorlar qabul qilaoladigan, tizimli tahlil va samarali muloqatga qodir ijtimoiy va shaxsiy muammolarni mustaqil amalga oshira oladigan jamiyat a'zosi, shaxsni tayyorlashdan iborat. Jahon oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini ta'minlash borasidagi zamonaviy tendensiyalardan kelib chiqib, mamlakatimizda pedagog kadrlar tayyorlash mazmunini kompetensiyaviy yondashuv asosida tubdan takomillashtirish, xalqarostandartlar va milliy an'analar uyg'unligida yuqori malakali, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mustaqil fikrlaydigan, vatanparvar, professional kadrlarni tayyorlash belgilab berildi.

Shuningdek, Davlatimiz rahbarining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonida 2030-yilga borib PISA o'quvchilarni baholash dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish bo'yicha vazifalar belgilangan. Shu maqsadda, bugungi kunda yurtimizda ta'lim siyosati, ta'lim sifati, ta'lim tizimidagi xalqaro tajribalarga alohida e'tibor qaratilib, bevosita xalqaro baholash tadqiqotlariga ham qatnashish jarayoni jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Bugungi kunda dunyoda ta'limning sifati, saviyasi va darajasi aniqlash va o'rganishga qaratilgan bir qator xalqaro baholash dasturlari mavjud bo'lib, ular ko'pgina rivojlangan davlatlarda ta'lim sifatini yanada oshirishda katta ahamiyat kasb etmoqda.

4. Taxlil va natijalar.

O'zbekistonning xalqaro ta'lim sifatidagi ishtirokini har tomonlama o'rganish baholash dasturlari va ushbu dasturlarda ishtirok etishini ta'minlash doirasida bir qator vazifalar qo'yilgan. Bular quyidagilar:

1. Darajani baholash yoki monitoring qilish milliy dasturini ishlab chiqish, talaba yoshlarga xalqaro tajribaga asoslangan bilimlarini berish;

2. O'rgatuvchi turli xorijiy dasturlarni amalga oshirishni hisobga olgan holda, bu dasturning eng ilg'or natijalarini nashr etilishini ta'minlash. Maktablarda ingliz tilida ilmiy yutuqlar va ingliz tilidagi adabiyotlarni joriy etish;

3. Mas'ul mutaxassislarning malaka talablarini belgilash maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'limni aniq mezonlar bo'yicha va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ish olib borish;

4. Talabalar sonining maksimal va minimal ko'rsatkichlarini aniqlash maktabgacha va umumiy O'rta ta'lim muassasalaridagi guruhlar va sinflar sinovdan o'tgan uslublar asosida xalqaro amaliyotda ta'limning ilg'or tajribalari bilan faoliyatni muvofiqlashtirish;

5. Har bir maktabda iqtidorlilarni aniqlash, 8-9 yoshli bolalar uchun ixtisoslashtirilgan sinflar tashkil etish, boshlang'ich sinflardagi bolalar bilan psixologik testlardan foydalangan holda ish olib borish.

Yuqoridagi talablardan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Shu doirada bir qator ishlar olib borilmoqda.

Umuman olganda, bugungi kunga kelib, dunyo bo'ylab quyidagi baholash dasturlari mavjud:

1. PIRLS;
2. PISA;
3. TMMSS;
4. TALIS;
5. EGRA va EGMA.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro tadqiqotdir. Mamlakatlardagi boshlang'ich maktab o'quvchilarining xususiyatlarini aniqlash va baholashga qaratilgan turli darajadagi yutuqlarga olib keladigan turli xil ta'lim tizimlari bilan bo'liq bo'lgan dastur. PIRLS loyihasi 4-sinf o'quvchilarining o'qish qobiliyatining rivojlanish darajasini aniqlash maqsadida tashkil etilgan.

PISA - Ushbu dasturning asosiy maqsadi 15 yoshli bolalarning savodxonlik darajasini tekshirishdan iborat. Turli testlar asosida talabalarni ravonlik, matematik savodxonlik va tabiiy fanlarga qiziqish darajasi aniqlanadi. Xususan, 2022-yilda O'zbekiston PISA - o'quvchilarni savodxonlik darajasini baholovchi ta'lim tadqiqotlarida birinchi bor ishtirok etdi.

TIMS dasturi. Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA) tomonidan tashkil etilgan, bu 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va ijtimoiy fanlar bo'yicha bilim sifati, darajasi, munosabati va qiziqishlarini aniqlaydi. U har 4 yilda bir marta o'tkaziladi.

TALIS- (ta'lim muassasalarida rahbarlar va o'qituvchilarning ta'lim va xalqaro xizmati) o'quv va ta'lim muhitini va ta'lim ish sharoitlarini tashkil etish. TALIS tadqiqotning mohiyati o'qituvchilar bilan so'rov o'tkazishdan iborat. So'rovda asosan maktab boshqaruvi bo'yicha fikrlar maktab rahbarlari, direktorlar, o'qituvchining ish faoliyatini baholash, maktab muhiti va ularning ishidan qoniqish va ko'p madaniyatli muhitni baholash jarayoni ro'y beradi.

O'qish va matematik savodxonlikni yaxshilashga EGRA va EGMA dasturlari yordam beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining faoliyati va o'quv jarayonidagi kamchiliklarni aniqlashda 70 dan ortiq mamlakatlarida bu reyting qo'llaniladi. Xalq ta'limi tizimida EGRA va EGMA xalqaro baholash dasturlari joriy etilmoqda.

5. Xulosa va takliflar.

Xalqaro baholash dasturlari ya'ni xalqaro ta'lim tadqiqotlarida ishtirok etish ko'pgina afzalliklarga ega bo'lib, avvalo ta'limning xalqaro standart va talablariga moslashuv jarayoni yuz beradi. Ta'limni xalqaro standartlar asosida tashkil etish, monitoring qilish, boshqa davlatlar ta'lim tizimi va darajasi bilan solishtirish orqali ta'limdagi kamchiliklar aniqlanadi va o'rganiladi, kelgusidagi ta'lim rivojlanishi uchun rejalar tuziladi. Ta'lim tizimimiz uchun muhim bo'lgan milliy baholash tizimini yaratish va ta'lim sohasidagi milliy tadqiqotlarni sifatli o'tkazishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bahodir Sobirov UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA INTEGATSIYAVIY YONDASHUV // Academic research in educational sciences. 2021.
2. Sh. Ruziyeva XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING UZLUKSIZ TA'LIMDAGI BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI // SAI. 2022.
3. M. G'ulomova XALQARO BAHOLASH DASTURLARI, ETIMOLOGIYASI VA AFZALLIKLARI // SAI. 2022.
4. Y. Turganov "Uzluksiz ta'lim tizimida baholash bo'yicha pedagogik faoliyatni rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish muammolari" // "Uzluksiz ta'lim" ilmiy-uslubiy jurnal. 2023.